

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Editorial

La Revista de Ciencias Sociales: 50 años divulgando conocimiento...

La Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve), en este año, celebra su 50 Aniversario, puesto que en el año 1974 publica su primer número (de manera impresa), iniciando su vida científica divulgando el conocimiento en el área de las ciencias sociales, conscientes de la necesidad de contar con un órgano donde el Personal Docente y de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia en Venezuela, pueda publicar sus trabajos, artículos, ensayos, reseñas, entre otros, en las distintas áreas del saber y, asimismo, recibir colaboraciones de los científicos sociales del Continente Latinoamericano y de otros; obviando todos los obstáculos posibles.

Por esta razón se coordinó una actividad para conmemorar sus 50 años de trayectoria que se tituló: **“Revista de Ciencias Sociales: 50 años divulgando conocimiento”**, realizado el 9 de julio del año 2024 en Maracaibo, Venezuela (se puede disfrutar de la actividad en el link: <https://youtu.be/4NFXqzsfqXs>). Este evento contribuyó a la participación de estudiantes, investigadores, autores y toda la comunidad científica en general, pues se trataron temas muy importantes para la investigación y divulgación de los resultados de las mismas, como el uso de herramientas actualizadas como la Inteligencia Artificial, que si bien puede ayudar en el desarrollo de trabajos investigativos también puede resultar en enfrentarse a actividades poco éticas por el mal uso que se le dé a las mismas, sobre todo para realizar y postular propuestas científicas a esta o cualquier revista científica o en cualquier evento científico.

Por lo tanto, las revistas científicas se encuentran frente a un gran desafío, dado el avance en la tecnología que crece más cada día, en la cual la incursión de la Inteligencia Artificial (IA) ha transformado la forma de interactuar con la información, trazando insondables cuestionamientos sobre el futuro de la publicación científica, puesto que entre otros, se observa con preocupación que estos procesos automatizados puedan pasar por alto matices y contextos importantes que los humanos detectarían en los diferentes procesos editoriales, sumado al desafío de la confiabilidad y ética en la generación de contenidos por parte de la IA, que son enviados a nuestras revistas.

Es por ello que a pesar que en la Revista de Ciencias Sociales (Ve) sus inicios no fueron constantes, desde la década de los noventa, de manera persistente se ha venido superando respectivamente situaciones muy adversas, sobre todo en la actualidad, para compartir de manera ininterrumpida y periódicamente, la pluralidad de pensamientos en la investigación, que se discuten nacional e internacionalmente, lo cual la ha llevado a posicionarse en las bases de datos más prestigiosas; asimismo, se han implementado algunas estrategias para motivar a los autores a postular sus artículos y otras propuestas y a atenderlos con mayor celeridad mejorando los procesos editoriales.

En ese sentido, se puede apreciar como todos estos desafíos le han permitido a la Revista reestructurarse día a día, reinventarse, desde todo punto de vista, aprovechando las oportunidades y dándole un uso más eficiente a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y con

ellas a las redes sociales, por lo cual la revista para aumentar su visibilidad y citación, cuenta con Twitter: @RCSVenezuela; LinkedIn: Revista de Ciencias Sociales (RCS), con más de 13 mil seguidores; y tiene su propio blog: <https://revcienciasocialesrcsve.blogspot.com/>

Por todo lo antes expuesto, y pese a todos los desafíos e inconvenientes que se han tenido que atravesar y los que estarán por venir, llenan de júbilo, orgullo y además motivan, los frutos generados hasta el presente en la Revista de Ciencias Sociales (Ve), como la calificación en el año 2024 como **Q2 en Scopus**, manteniéndose en ese cuartil desde el año 2022, lo cual pueden validarlo en: <https://www.scimagojr.com/journalrank.php?type=j&country=VE>, situándose en el primer lugar de las revistas de Venezuela en Scimago JR, contribuyendo a que la Universidad del Zulia también ocupe un importante lugar en los rankings internacionales en la actualidad. Asimismo, de acuerdo con las métricas de **Google Scholar 2024**, la Revista de Ciencias Sociales (Ve) en el año 2024, ocupa el 2do lugar entre las 100 revistas en Español más citada en el mundo, (https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=es), puesto que hasta el día de hoy, se han obtenido 35.473 citas de todos los países del mundo.

Es por ello que en esta oportunidad, continuando con el compromiso ante la comunidad científica y población en general, de compartir la pluralidad de pensamientos en la investigación, que se discuten nacional e internacionalmente, la Revista de Ciencias Sociales (Ve) se complace en presentar el volumen XXX número 4-2024, en el cual se divulgan y socializan los resultados de las investigaciones realizadas por docentes-investigadores de prestigiosas universidades, recalcando la intervención de un colmado número de investigadores de España, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Venezuela, cuyos estudios expresan diversas y complejas problemáticas, examinadas desde distintos enfoques metodológicos.

Se inicia el trayecto por este último número del año 2024, con tres artículos en inglés, en esta oportunidad los autores: **Pérez-Romero, James Obed; Pozo Johanson, Katherin; Rivera-Gamarra, Ana Carolina y Reyes Cuba, Claudia Katherine**, desde Perú, comparten el artículo: **Indigenous rights in Latin America and Peru: An intercultural approach**, en el cual evidencian que la interculturalidad es un mecanismo efectivo para brindar acceso al derecho a la dignificación de las poblaciones indígenas.

Seguidamente, se presenta la disertación sobre **Attitudes towards mathematics and learning approaches in university students**, de los investigadores **Herrera Alvarez, Angela María; Cumpa Valencia, Moisés; Llanos Miranda, Kelva Nathali y Cerna Figueroa, Edwin Angel**, desde Perú, evidenciando que las actitudes que tienen los estudiantes hacia las matemáticas dependen de varios factores como: La predisposición, la motivación y la utilidad que le den para su formación. Finalmente, **Pacheco-Luza, Edgard; Álvarez-Becerra, Rina; Acevedo-Duque, Ángel y Bustamante-Cabrera, Gladys**, desde Perú y Chile, presentan su artículo: **Living environments: Gender violence in the Peruvian highlands**, concluyendo que se identificó un estigma cultural que cuestiona los derechos de las mujeres sobre sus roles de género tradicionales, obstaculizando así su bienestar y seguridad. Las barreras sociales en múltiples niveles impiden aún más que estas mujeres busquen ayuda formal, reforzando el ciclo de violencia.

Continuando, con los artículos en español, se hace referencia desde México a los autores **Mireles Rodríguez, Ángela Guadalupe; Galván Vera, Antonio y Delgado Rivas, Jesús Gerardo**, quienes presentan el artículo intitulado: **Mapeo bibliométrico de la economía circular en la Industria y los Servicios: Innovación y tendencias**, en el cual refuerzan la tendencia creciente en el estudio de la economía circular e innovación en la investigación científica, especialmente en la industria; mientras que identifica oportunidades de expansión en el sector servicios, con un enfoque particular en la integración de conceptos de sostenibilidad y marketing.

Asimismo, se comparte la investigación: **Diseño y uso de indicadores de desempeño para fenómenos dinámicos: Una reflexión constructivista**, de los autores **Morua Ramírez, Juan y Méndez Valencia, Sergio**, quienes concluyeron que es importante complementar la evaluación del desempeño tanto con indicadores objetivos como con participación de los individuos, no solamente en su diseño, sino en su interpretación, lo cual se puede lograr utilizando fenómenos derivados de la dinámica, para mejorar la cognición del individuo sobre la construcción de la realidad sobre su organización. Continúan los investigadores **Martínez Ramírez, Karol Lizheydi; Vargas Vega, Teresa de Jesús y Polo Jiménez, Sergio Demetrio**, con su disertación sobre el **Efecto de la contabilidad creativa en la valoración de empresas**, evidenciando que la información presentada y revelada en los estados financieros, aun cuando se realice en el marco normativo, cambia el resultado del valor de la empresa significativamente.

Siguiendo con los trabajos presentados desde México, se tiene el artículo: **Optimización del Capital Humano para elevar la competitividad en las Pequeñas y Medianas Empresas**, de los investigadores **Luna Correa, José Enrique; Chirinos Araque, Yamarú del Valle; Barbera Alvarado, Nataliya y Rojas Nieves, Dorkys Coromoto**, quienes concluyen que el capital humano es el componente intangible de las empresas, cuyas capacidades cognitivas, intelectuales y tecnológicas constituyen el valor agregado e innovador que genera ventajas competitivas. Asimismo, **Estrada Rodríguez, José Luis y Mateos Espejel, María de Lourdes**, comparten su disertación sobre la **Producción científica de los investigadores en México: Alcances y limitaciones para la publicación en revistas internacionales**, en la cual proponen considerar criterios que permitan evaluar la calidad de la producción científica, más allá de la indización en bases de datos de prestigio.

Seguidamente, también desde México, se presenta el artículo intitulado: **Papel de las mujeres rurales emprendedoras: Contribución en cultivo de amaranto como patrimonio agroalimentario**, de los investigadores **Hernández Hernández, Beatriz Rebeca; Santiago Martínez, Gisela M.; Castañeda Hidalgo, Ernesto y Sepúlveda-Aguirre, Jovany**, en el cual se evidencia que el papel de la mujer rural es realizar diversas actividades, en el caso de las productoras de amaranto promueven y realizan actividades relacionadas a la producción, transformación y consumo del grano, son ellas quienes fomentan el consumo responsable al producir sus propios alimentos, y con ello fomentan la cultura alimentaria de productos nativos de la región de los Valles Centrales de Oaxaca en México.

Asimismo, desde Colombia, los autores **Avendaño Villa, Inírida y Solano León, Ernesto de Jesús**, presentan su investigación: **Aseguramiento del aprendizaje: Análisis conceptual como fundamento del mejoramiento continuo en programas académicos universitarios**, concluyendo que el aseguramiento del aprendizaje, garantiza la enseñanza, la equidad y el mejoramiento continuo, utilizando datos y tecnología con un enfoque centrado en el estudiante. Luego, se comparte la disertación: **Inteligencia Artificial: Posibilidades, límites y desafíos en la educación superior**, de los autores **Blanco Torres, Yenifeth; Fragozo Alvarez, Lilibeth De Jesús y Gómez Lesport, Marlon Enrique**, quienes evidencian la importancia de la Inteligencia Artificial como mecanismo de renovación de la educación superior, como medio de inclusión estudiantil, mejoramiento docente y operacionalización eficiente de los procesos administrativos a nivel universitario.

Continuando con los trabajos de Colombia, se encuentran **Pérez-Vargas, John Jairo; Mahecha-Beltrán, Gustavo Adolfo y Moncada-Guzmán, Ciro Javier**, quienes presentan su disertación sobre la **Prospectiva pedagógica de la nueva normalidad en escenarios educativos rurales**, en la cual concluyen en el necesario empoderamiento de los educadores para promover acciones pedagógicas recursivas, innovadoras, acordes a las necesidades de los sujetos de aprendizaje, que fortalezcan el tejido social. Seguidamente, se comparte la investigación: **Capital de emprendimiento e innovación para el desarrollo intelectual en unidades de**

investigación en salud, del autor **Martínez Garcés, Josnel**, quien destaca la actitud hacia emprender, aunque los esfuerzos en innovación sean insuficientes para alcanzar los resultados esperados, siendo necesario el fortalecimiento de las relaciones internas y externas para mejorar su posicionamiento en el sector salud y poder apuntalar un desarrollo emprendedor e innovador.

Posteriormente, **Potes Ordoñez, Laura Beatriz; Castejón Álvarez, Ma. Nely y Collazos Uribe, Juan Camilo**, comparten su artículo: **Formalización empresarial y su contribución al manejo del espacio público en plazas de mercado**, evidenciando que se produce un impacto positivo cuando se logran acciones articuladas según las necesidades de los vendedores. Luego, se tiene el artículo: **Determinantes de la satisfacción laboral en los funcionarios públicos de Colombia**, presentado por los autores **Beltrán Díaz, Albeiro; Hernández Fernández, Lisette; Gallardo Figueroa, Silvia Paola y Rueda Galvis, Javier Francisco**, en el que se concluye que el género y el equilibrio trabajo-vida personal, son factores determinantes de la satisfacción laboral, sugiriendo nuevas vías para la intervención organizacional.

Igualmente, **García García, Yadira Esther; Bernal Hernández, Luis Felipe; Buitrago Vargas, John Faber y Ospino Julio, Yiseth Paola**, en su investigación: **Etapas del proceso de restitución de tierras en Colombia**, destacan que, aunque este proceso es vital para restaurar derechos humanos y dignidad, aún enfrenta desafíos como retrasos y violencia. Por ende, se hace necesario fortalecer las políticas públicas para garantizar el acceso a la tierra y fomentar la justicia social.

Prosiguiendo con el orden de exposición, se presenta desde Ecuador, el trabajo denominado: **Condonación de impuestos en Ecuador: Estrategias y efectos en la recaudación**, realizado por **Espinosa-Jaramillo, María Teresa; Chenet Zuta, Manuel Enrique; Olivares Zegarra, Soledad del Rosario y Urbina Poveda, Myriam Alexandra**, quienes evidencian que la remisión tributaria facilitó el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero también generó un debate sobre la pérdida potencial de ingresos para el Estado, evidenciando la necesidad de estrategias fiscales más equilibradas y sostenibles para mejorar la estabilidad financiera a largo plazo. Seguido, **Cetre Nolivos, Karen Gabriela; Calderón Cisneros, Juan Tarquino; Freire Cadme, Carlos Alberto y Andrade Vásquez, Michela Marisol**, comparten los resultados de su estudio: **Distribución del presupuesto público al Ministerio de Deporte en Ecuador**, resaltando la necesidad de una planificación financiera más robusta para asegurar financiamiento continuo en el sector deportivo, especialmente ante fluctuaciones económicas.

Seguidamente, se presenta la disertación: **Sistema de control interno: Metodología para la evaluación de las organizaciones**, de los autores **Chango Galarza, Mariela Cristina; Terán Herrera, María Belén; Lozada Orejuela, Martha Cecilia y Panchi Mayo, Viviana Pastora**, concluyendo en las limitaciones del control interno para evaluar la gestión del riesgo en las organizaciones objeto de estudio. Asimismo, **Briones Peña, Vanessa y D'Armas Regnault, Mayra**, con su investigación: **Gestión del conocimiento y desempeño laboral en una empresa pública de una institución de educación superior**, muestran que una mejor gestión del conocimiento, especialmente en las dimensiones de creación, transferencia y aplicación, se asocia con un mayor rendimiento laboral en aspectos como transparencia, competencias técnicas y trabajo en equipo.

Continuando con los trabajos presentados desde Ecuador, se encuentra el artículo: **Producción de maní y su impacto en la economía del Ecuador**, de los autores **Zambrano Montesdeoca, Jasson Luis; Palacios Cedeño, Nohemí Monserrate; Bravo Sánchez, Digna María y Alava Mendoza, María José**, en el cual se concluye que la producción de maní es un factor importante para el crecimiento económico del Ecuador. Luego, **Toala Rivas, Johnny Marcelo; Luque González, Arturo y Oliván López, Fernando**, comparten su disertación sobre la **Participación ciudadana y planificación del desarrollo en el cantón Portoviejo en Ecuador**, en la cual como conclusión emerge una lógica de planificación y participación desde

el poder, con una amplia percepción colectiva en la importancia de la organización social para gestionar la obra pública, así como una política de cooptación de la participación ciudadana.

Posteriormente, se presenta el artículo: **Rostro de la virtualización en la educación: Ecuador**, de los autores **Murillo Rosado, Jodamia Uridisnalda y Rubio García, Sebastián Jesús**, evidenciando que es crucial desarrollar políticas y mecanismos que faciliten la adaptación a los rápidos cambios tecnológicos y sociales, promoviendo así procesos de enseñanza-aprendizaje equitativos. Seguido, se encuentra la disertación: **Relación entre comportamiento y rendimiento académico en estudiantes de Bachillerato de una institución ecuatoriana**, desarrollada por **Meza Arguello, Danny Meliton; Herrera Navas, Christopher David; Vera Solórzano, José Luis y Meza Arguello, Holger Lizandro**, llegando a la conclusión de que el comportamiento escolar no repercute en el desempeño académico. Finalmente, **Viloria Flores, Amanda Sofía y Pisco Sánchez, Remigio Gonzalo**, comparten su artículo: **Rol de género de las mujeres en las letras de canciones de reggaetón**, mostrando el predominio de roles de género negativos en las canciones analizadas se evidencia en mensajes con connotación sexual explícita, sin importar a los compositores e intérpretes que son los niños, jóvenes y adolescentes sus principales escuchas.

Seguidamente, se presentan los trabajos desde Perú, como el artículo: **Actitudes hacia los roles de género en la elección de carreras STEM: Evaluación del Modelo Socio Cognitivo**, de los autores **Casimiro-Dionicio, Russell; Marquina-Luján, Román; Ancaya-Martínez, María del Carmen Emilia y Palomino Tarazona, María Rosario**, en el cual se evidencia que las actitudes hacia los roles de género influyen en la elección de carreras STEM, a partir de los factores autoeficacia y metas. Asimismo, **Peñalver-Higuera, Manuel José; Guerra-Castellanos, Yetsy Beatriz; Rodríguez Alegre, Lino Rolando y Lopez Padilla, Rosario Del Pilar**, comparten su investigación: **Transformando la educación con Inteligencia Artificial: Hacia un aprendizaje personalizado en la Era 4.0**, en la cual se enfatiza que, aunque la Inteligencia Artificial tiene el potencial de transformar la educación globalmente, su implementación efectiva requiere una revisión profunda de las infraestructuras educativas, así como una formación continua de los docentes.

Continuando con las investigaciones de Perú, se presenta el artículo: **Liderazgo transformacional y cultura organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores**, realizado por **De La Rada Avalos, Cynthia Lourdes; Guerrero Bejarano, María Auxiliadora; Manosalvas Vaca, Carlos Anibal y Vaca López, Gonzalo Ramón**, evidenciando que un enfoque de liderazgo orientado al apoyo individualizado y al fortalecimiento de la cultura organizacional puede optimizar el desempeño laboral, presentando implicaciones prácticas y teóricas relevantes en entornos organizacionales complejos. Seguidamente, están los investigadores **Paredes Alipio, Kattia Jaqueline; Cárdenas García, Betsy Sucety; Lozano-Ramirez, Zoila Cristina y Durand-Azcárate, Luis Augusto**, quienes desarrollaron el artículo: **Moralidad en el derecho de marcas en Perú: Una aproximación sobre protección legal y jurisprudencial**, concluyendo que las nuevas generaciones de empresarios y compradores de productos y servicios comerciales exigen la actualización de los estamentos legales y protocolares de registro, aplicación, uso y publicidad de marcas comerciales.

Prosiguiendo con el orden de exposición, y también desde Perú, se presenta el trabajo denominado: **Variación, distribución y ejecución del Presupuesto del Sector Público en el Perú, por niveles de gobierno**, desarrollado por los investigadores **Ramos Vera, Juana Rosa; Lupa Quisocala, Teodosio y Enríquez Tavera, Manuel Timoteo**, en el cual se evidencia que los indicadores de eficacia revelan que los gobiernos regionales y locales han enfrentado dificultades en la ejecución de los gastos de capital, lo que sugiere la necesidad de mejorar los mecanismos de distribución y ejecución presupuestaria en estos niveles para optimizar los recursos destinados al desarrollo territorial.

Continuando, se presentan dos artículos desde Chile, **Rodríguez-Ponce, Emilio; Ancoma, Carla y Oneto, Sofía**, quienes realizaron el artículo: **Aprendizaje organizacional en instituciones de educación superior**, concluyendo que, en la era del conocimiento y, especialmente, en el contexto de la industria 5.0, el aprendizaje organizacional se ha consolidado como un componente esencial para agregar valor a las instituciones en general, y a las educativas en particular. Luego, se tiene la investigación: **Competencias por emprendimiento social en universitarios en Chile: Efecto del entorno de educación en emprendimiento**, de los autores **Gálvez-Gamboa, Francisco A.; Valenzuela-Keller, Andrés A.; Mardones-Olave, Hugo y Poveda-Esparza, Felipe**, sugiriendo como conclusión, que entornos favorables para el emprendimiento benefician las intenciones por emprendimiento social en los estudiantes, y por otra parte, los rasgos y competencias asociados a los ámbitos personal y social favorecen esta asociación positiva, no así los asociados a la innovación.

Finalmente, desde Venezuela, se comparte la disertación de **Borgucci, Emmanuel**, que trata la **Transición al socialismo en Venezuela como discurso**, en la cual se concluye que algunas de las premisas constitutivas de los reconocimientos acerca de la transición venezolana al socialismo no es más que propuestas de “necesidad” y que su puesta en marcha se sustenta en una adaptación de los hechos políticos, culturales, sociales o económicos a un determinado tipo de valores “socialistas” no contrastados históricamente.

Con lo anterior se demuestra que la **Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve)** se ha desarrollado, evolucionado y expandido, gracias al equipo del Comité Editorial, en coordinación con la política de investigación del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Universidad del Zulia; los colaboradores, como articulistas, instituciones, entre otros actores; los árbitros, nacionales e internacionales, cuyos aportes han permitido mantener el estándar académico-científico de la revista; quienes en estos duros momentos para el país y la Universidad, han velado por la calidad así como la continuidad de la Revista, a todos nuestro agradecimiento, y muy en especial, a todos los autores que acompañan este conjunto de artículos, que a través del volumen XXX, Número 4 del 2024, se colocan a disposición de la comunidad científica, en las distintas áreas del conocimiento de las ciencias sociales, esperando que su contenido sea de total agrado e intereses.

Dra. Mariby Boscán

Profesora Titular e Investigadora. Universidad del Zulia (Venezuela)
Editora en Jefe de la Revista de Ciencias Sociales (Ve)

E-mail: maribyboscan@yahoo.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4974-812X>